

Günümüzde İktidar ve Direniş Stratejileri: Gezi Direnişi'nin Demokrasi Deneyimi Üzerine Felsefi Bir Analiz*

The Contemporary Strategies of Power and Resistance: The Philosophical Analysis on the Democracy Experience of Gezi Resistance

Remzi Onur KÜKÜRT
e-posta: onorukurt@gmail.com

Özet**

27 Mayıs 2013 Tarihinde İstanbul'da Gezi Parkının yıkımına tepki olarak başlayan, Türkiye'nin pek çok kentinde yaklaşık 3 ay süreyle yoğun olarak devam eden ve etkileri halen süren bir direniş süreci yaşandı. Gezi Direnişi olarak isimlenen bu eylem, iktidarın pek çok alanda yaptığı uygulamalara karşı, çeşitli siyasal kimliklere sahip 4 milyonda fazla insanın katılımıyla Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ayaklanmaya dönüştü. Bu çalışma öncelikle, "İsyan Öncesi Koşullar", "Türkiye Ayaklanması", "Gezi Komünü" ve "Forumlar Süreci" olarak ele alınabilecek Gezi Direnişi sürecinde, özgün bir demokrasi deneyiminin oluşup oluşmadığını tartışacak ve bu süreçte ortaya çıkan demokrasi deneyiminin temel siyasal karakterinin ne olduğunu çağdaş siyaset felsefesinde yürütülen tartışmalar aracılığıyla ele almaya çalışacaktır. Bu çerçevede bir yanda E. Laclau ve S. Mouffe'un, diğer yanda M. Hardt ve A. Negri'nin demokrasi kuramları aracılığıyla Gezi Direnişi'nde nasıl bir demokrasi deneyimi ortaya çıktığına ilişkin fikirler ileri sürülecektir.

Anahtar Sözcükler: Demokrasi, Gezi Direnişi, Çokluk, Söylem, Hegemonik Siyaset, Biyoiktidar, Tahakküm

Abstract

On May 27th, 2013, a unique resistance process in the history of Turkey took a start as a reaction to the government's attempt to demolish the Gezi Park, quickly transforming into an uprising with participation of more than four million people from various political backgrounds who oppose the policies of the government in different fields, and lasted intensively for approximately three months, with political consequences reaching the present day. This study investigates whether an original democracy experience has emerged during the Gezi Resistance process, which is taken to consist of the pases of "Conditions prior to Resistance," "Uprising of entire Turkey," "Gezi Commune," and "Forum Process" and discusses the basic political character of the emergent democracy experience with regard to the debates in the contemporary political philosophy. In this connection the study will propose ideas regarding the emergent democracy in the Gezi Resistance on the basis of proposals regarding democracy institutions by E. Laclau and C. Mouffe on one hand, and M. Hardt and A. Negri on the other.

Key words: Democracy, Gezi Resistance, Multitude, Discourse, Hegemonic Politics, Biopower, Dominance

Giriş

Felsefi açıdan demokrasi meselesi binlerce yıldır tartışılan gelen bir konudur. Günümüzde demokrasinin uygulanışında ise liberal demokrasi gibi "demos" kökünün anlam yükünü kaldıramayacak pek çok örnek söz konusudur. Buna karşın demokrasi tarihinde, iktidar tekelinden sapmayı başaran "Paris Komünü" ya da "Seattle Direnişi" gibi halkın iktidara karşı mücadelesinden doğan, doğrudan karar alma mekanizmalarının işleyebildiği, halkın kendi yaşam alternatifini kurabildiği ve gelecekte oluşturulabilecek özgür bir toplum modeli için bize örnekler sunabilecek demokrasi deneyimlerinin yaşandığını görmekteyiz. Benzer şekilde, Türkiye'de 27 Mayıs 2013 Tarihinde İstanbul Gezi Parkı'nın yıkımına tepki olarak başlayan Gezi Direnişi sürecinde ise, iktidar dilinden konuşmayan, onun uzamından kaçmayı başararak alternatif bir yaşam anlayışı sunabilen ve etkileri halen süren bir başka demokrasi deneyimine tanık olabildiğimizi söyleyebiliriz. Bu nedenle Gezi Direnişi'nin ortaya çıkardığı

* Bu çalışma 14-17 Mayıs 2014 Tarihleri arasında Ege Üniversitesi Felsefe Kongresinde sunulmak üzere hazırlanan ve bildiri kitabında yer alan tam metnin revize edilmiş şeklidir.

** Bu çalışmanın oluşmasında fikir ve yorumlarını esirgemeyen Senem Kurtar, Umut Özge, Zeliha Dişçi, Birgül Ulutaş, Selma Toluay, Mehmet Tirgil ve Nurcan Korkmaz'a teşekkürlerimi sunarım.

demokrasi deneyiminin temel karakterlerinin ne olduğunu anlama çabası geleceğe ışık tutması bakımından oldukça önemlidir.

Bu çerçevede bu çalışma, Gezi Parkı direnişiyle başlayan ve günden güne tüm ülkeye yayılan protesto hareketlerinin toplumsal karakteri ve direniş süreci boyunca gerçekleşen demokrasi deneyimi üzerine çağdaş siyasal tartışmalar aracılığıyla felsefi bir analiz yapmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, Gezi Direnişi'nin siyasal yapısı ve direniş sürecinin toplumsal figürlerine içkin olarak oluşan demokrasi deneyiminin karakteri, bir yandan direniş stratejileri, bir yandan da günümüz iktidar anlayışı ve onun tahakküm stratejilerine yönelik felsefi bir sorgu çerçevesinde yorumlanmaya çalışılacak ve bir tarafta E. Laclau ve S. Mouffe'un, diğer tarafta M. Hardt ve A. Negri'nin demokrasi kuramları karşılaştırılarak Gezi Direnişi'nde nasıl bir demokrasi deneyimi ortaya çıktığına ilişkin fikirler ileri sürülecektir.

Gezi Ayaklanması olarak da adlandırılabilir direniş sürecinde ortaya çıkan toplumsal başkaldırının karşısında konumlanan günümüz iktidar anlayışı, özellikle Hardt ve Negri'nin "imparatorluk" nosyonundan hareketle, Kapitalizmin ulus devlet biçiminden küresele ya da emperyalizmden emperyalizme evrilmesiyle değişen siyaset yapısı ve tahakküm biçimleri açısından yorumlanabilir. Bu anlamıyla iktidarı, kaba tahakküme dayanan disiplin toplumundan, kişisel ve günlük yaşamın tüm hücrelerine sızabilen biyopolitika stratejilerine dayalı kontrol toplumuna geçişle birlikte anlamak gerekmektedir.

Günümüzde iktidar, toprak temelli hiçbir merkezi olmayan ve uçsuz bucaksız bir hükümler alanı haline gelen, insanlar arası etkileşimleri ve toplumsal hayatı izleyerek düzenleyen, doğrudan insan doğası üzerine hâkimiyet kurmaya ve yurttaşların beyinleriyle birlikte, bedenlerini de kontrol altına almaya çalışan, hayatı bütün yönleriyle kuşatıp yöneten ve siyaseti tamamen biyosiyasete dönüştürerek tahakkümü meşru kılan bir bioiktidar fikri çerçevesinde anlaşılmalıdır (Hardt&Negri, 2012; Agamben, 2013; Foucault, 2003).

İktidar, tabii ki bir yönüyle modern devlet aygıtlarına dayalı disipline edici kaba tahakküm stratejileriyle işleme özelliğini günümüzde tümüyle yitirmekten bir yönüyle de sözü edilen biyosiyaset biçimini izleyerek tüm toplumu gündelik yaşamın derinliklerine varıncaya kadar, bilinçleri ve bilinç dışı alanları kontrol altında tutmaya dayalı tahakküm yapısını sürdürmektedir. Türkiye'de de iktidarı, Hardt ve Negri'nin çizdikleri biçime yakın şekilde, küresel "ağ iktidar"ın bir bileşeni, ancak yerle özgü biçimde vücut bulmuş olan bioiktidar yapılanması olarak anlayabiliriz. Bu yeni iktidar yapılanmasının Türkiye'deki görünümünü olarak nitelendirebileceğimiz AKP ve onun tahakküm stratejilerinin, son on yılda aile hayatı, ev içi yaşam biçimi, sokak, üniversite, okul, yurt, internet, alkol, kürtaj, kadın, çocuk ve daha birçok başlıkta yaptığı müdahaleler, izlemeler, düzenlemeler ve yasaklarla toplumsal hayatı tüm hücrelerine varıncaya kadar kontrol altına alıp, bedenleri ve beyinleri yönlendiren ve totalitarizme varan bir biyosiyaset yürütme sürecine tanık olundu.

Bu anlamda Gezi Direnişi'ni, biyosiyasetin hayatı kontrol altına aldığı ve tahakkümü derinleştirdiği tüm alanlarda oluşan bir yoğunlaşmanın patlak vermesi olarak değerlendirmek mümkündür. Bu çerçevede toplumun her neresinde ve hangi vasıtayla oluşursa oluşsun, bir tahakkümün gerçekleştiği her ortamda aynı zamanda bir itiraz ve direncin de gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğu ileri sürülebilir. Bu anlamda biriken dirençlerin kimi zaman örgütlenme gibi ön siyasal süreçlere dayalı, kimi zaman da salt etik bir itiraz ya da kendiliğinden karşı koyuşlara dayalı tepkiler biçiminde sokağa direniş olarak yansıdığını söyleyebiliriz.

Gezi Direnişi'ne genel olarak bakıldığında, iktidara karşı olan bu direnişe üç ay boyunca, Türkiye'nin pek çok şehrinde, farklı kesimlerden ve farklı ideolojilerden yüz binlerce insanın destek verdiği görüldü. Bu anlamıyla bu direnişin bir halk hareketi ya da ayaklanma olarak nitelendirilmesi mümkündür. Gezi Direnişi sırasında ve sonrasında direnişin yapısı ve kaynağına ve temel siyasal karakterinin ne olduğuna ilişkin pek çok değerlendirme ortaya konuldu. Kimileri için bu işçi sınıfının temel karakterini oluşturduğu sınıfsal nitelikli (Boratav, 2013) bir hareket iken, kimileri için laik-antilaik ya da cumhuriyetçi-muhafazakar ikilemi çerçevesinde (Mahçupyan, 2013) bir orta sınıf hareketiydi, kimileri için kapitalizme karşı atılmış önemli bir uluslar arası adım, tarihi bir ayaklanma için bir enternasyonal umuttu (Badiou, 2013), kimileri için çevreci iken, kimileri için alevi hareketiydi, kimileri için feminizm ya da kadın hareketi olarak yorumlanırken, kimileri için bu, LGBT hareketi adına önemli bir adımdı. Aslına bakılırsa bu ve buna benzer değerlendirmelerden birçoğu kendi içerisinde bir değer, tutarlılık ve haklılık taşımakta. Bu anlamda gezi direnişinin toplumsal figürlerinin oluşturduğu çokluğun

salt tek bir evrenselliğin altında erimek yerine, bireylerin ve ayrıca birçok grubun, siyasetin ve söylemsel yapının birlikteliğini içerdiğini söylemek daha doğru bir saptama olur.

Bu açıdan Gezi Direnişi, birçok toplumsal figürün sokağa döküldüğü ve bir araya gelerek bir toplumsal mücadele ağı ördüğü bir alan durumuna geldi. Genel olarak toplumsal figürlerin ve siyasal aktörlerin bir toplumsal mücadele için nasıl bir araya gelebilecekleri konusunda birçok siyasal tez söz konusudur. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi bilindiği gibi toplumsal mücadelenin sınıf ekseninde proleterya evrenselinde bütünleşerek yürütülebileceğini söyleyen Marksist gelenektir. Son dönemde bu çizginin her zaman realiteyle uyummadığını savunan birçok Post-Marksist eğilim ortaya çıktı. Örneğin bu konuda Hardt ve Negri toplumsal mücadeleyi "çokluk" dedikleri ve salt işçi sınıfından oluşmayan, onunla birlikte daha birçok toplumsal figürü bir araya getiren bir siyasal öznenin oluşmasıyla açıklarlarken, Laclau ve Mouffe gibi siyasal düşünürler de toplumsal mücadelenin salt işçi sınıfına indirgenemeyeceğini savunarak, toplumsal mücadelede çeşitli toplumsal figürlerin propaganda, söylemsel mücadele, hegemonik ilişki ve eklemleme vs. gibi politik inşa süreçlerine dayalı olarak bir araya gelebileceğini savunan bir karşı düşünce önermektedirler (Rekret, 2014).

Ernesto Laclau, *Popülist Akıl Üzerine* adlı kitabında toplumsal mücadeleyi oluşturan figürlerin nasıl bir araya gelebileceğiyle ilgili bu konuda, Hardt ve Negri'nin özellikle *İmparatorluk* adlı eserlerinde yer alan düşüncelerine yönelik temel eleştirilerini ortaya koyar. Laclau, toplumda siyaset olanağının oluşması ve toplumsal mücadelenin örülmesi bakımından Negri ve Hardt tarafından ortaya atılan belirlemeleri, biraz da onların *Çokluk* adlı eserlerini görmezden gelerek, oldukça sert bir dille eleştirir. Laclau'ya göre *İmparatorluk* adlı kitaplarında Hardt ve Negri için tüm toplumsal mücadeleler ve bu mücadelenin toplumsal figürleri bağlantısız da olsalar, "çokluk" denilen bir kurtarıcı öznenin kurulmasıyla bir araya gelirler ya da yakınlaşırlar (Laclau, 2007: 261).

Bir başka deyişle Hardt&Negri'de farklı direnç olanaklarının, toplumsal mücadelenin birer aktörü olarak birliği, yani çokluğun birliğinin, bir aradalığının nasıl sağlanacağı, Laclau'ya göre soru işaretidir. Birleştirici mekanizma nasıl işler? Laclau'ya göre *İmparatorluk* kitabı bu birleştiricilik için her hangi bir politik arabuluculuk önermez. Çünkü baskılananların isyan etmesini doğal olarak görür. Bu nedenle böyle bir birlik de kendiliğinden basitçe bir yakınlaşmanın ürünüdür. Laclau'ya göre Hardt ve Negri için toplumsal aktörlerin bir araya gelmesi ya da çokluğun birliğinin oluşumu, *İmparatorluk* adlı kitapta adeta cennetten bir armağan olarak sunulmuştur. Bu nedenle Laclau'ya göre bu kendiliğindenlik oldukça yapaydır ve toplumsal gerçekliği analiz etmekten uzak bir hayalperestlikten öte değildir. Laclau ise bu birliği eklemleme (articulation), ya da hegemonik eklemleme denilen süreç ile açıklar. Yani böyle bir birlik ya da toplumsal aktörlerin toplumsal mücadele için bir araya gelmesi tam da politik inşa sürecini gerektirir (Laclau, 2007). Laclau'ya göre "halkı" inşa etmek anlamına gelen bu süreç, toplumsal aktörlerin tikel taleplerinin evrensel söylemlere eklemmesi sürecine işaret eder. Böyle bir birlik toplumda politik bir inşa sürecini gerektirir ve belli bir söylemsel mücadelenin ürünüdür. Oysa Laclau'ya göre Hardt ve Negri için çokluğun ortak bir amaç etrafında birleşmesini sağlayan tek ilke "karşı olmak" adını verdikleri kendiliğinden oluşan bu durumdur. Amaç ise evrensel terk edıştır. Biyosiyasetin kuşattığı iktidar ağından kurtulmak, evrensel bir terk ediş gerektirir. Bu ise göç ve firar gibi dirençler sayesinde gerçekleşir (Laclau, 2007).

Başka bir deyişle Laclau'a göre Hardt&Negri *İmparatorluk'ta* çokluğun bu birliğini, politik örgütlenme, siyaset üretme ve propaganda sürecine değil de insanların baskıya ve haksızlıklara karşı doğal mücadele eğilimlerine dayandırır (s.263). Laclau'ya göre *İmparatorluk'taki* bu doğal mücadele eğilimini içkinlik olarak tanımlamakla, Tanrı'dan bir armağan olarak tanımlamak arasında önemli bir fark yoktur. Çünkü bu yaklaşım politik süreci hafife almaktır. Bu çerçeveden yaklaşırsa eğer, Negri'nin belirttiği gibi doğal bir isyan eğilimi varsa, isyanın öznesinin politik inşasına hiç ihtiyaç yoktur. Fakat Laclau'ya göre toplum Negri'nin tasvirinin hafife aldığından çok daha karmaşıktır. Çünkü insanlar hiçbir zaman sadece karşı değillerdir, fakat bazı şeylere karşıdır ve bazılarını da taraf. Bu anlamda toplumda antagonizmanın varlığı ve onun kuruculuğu göz ardı edilemez (Laclau, 2007).

Laclau için politik bir kategori olarak halk'a geri dönüş gerekmektedir. Toplumsal taleplerin özerkliği, bunların eklemlemelerinin mantığı ve bu süreçten doğan kolektif kimliklerin kurulması süreci zorunlu biçimde kolektiftir ve demokratik siyaset olanağının sürdüğünü gösterir. Gezi direnişi söz konusu olduğunda çokluğun hangi süreçlerle nasıl bir araya geldiğinin açıklanması kadar, böyle bir açıklamaya dayalı olarak bu birlikteliğin nasıl bir demokrasi deneyimi oluşturduğu da soru konusu olmaktadır. Toplumsal mücadelelerin nasıl örgütleneceği ve demokrasi anlayışları konusunda Hardt&Negri,

Laclau'nun eleştirdiği *İmparatorluk* adlı eserlerinin aksine *Çokluk* adlı eserlerinde daha doyurucu açıklamalar yapmışlardır.

Çokluk adlı eserlerinde ileri sürdükleri ve bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde bazı detaylarına değinilecek Hardt&Negri'ci toplumsal örgütlenme biçimi genel olarak üretim ilişkilerindeki dönüşümlerden kaynaklı biyopolitik ortaklıkların demokratik öz örgütlenmesine dayanır. Buna göre salt endüstriye dayalı "maddi emek" biçiminin yanı sıra ve nicel etkiden ziyade daha büyük bir nitel etkiyle (ev içinde, tarımda, hizmet sektörlerinde vs.) maddi olmayan emek biçimine dayalı üretimi toplumda enformasyonel, iletişimsel ve özellikle de duygulanıma dayalı ilişkiler, iletişim ve işbirliği biçimleri doğurmakta ve bu iletişim ağı yeni yaşam biçimlerini doğrudan üretebilmektedir. Böylece biyoiktidarın, iletişim olanaklarıyla sızabildiği her alanda bu iletişimin duygulanımsal işbirliği ile otonom tepkiler doğurduğu biyopolitik öz örgütlenme olanakları doğmaktadır. Hardt ve Negri'ye göre biyoiktidar, aynı zamanda maddi olmayan üretim biçimlerinin sağladığı ve toplum yaşamının bütününe sirayet eden yeni üretim ilişkilerinin bir getirisi olarak biyopolitik üretime dayanır. Bu çerçevede biyoiktidar ve biyopolitik üretim için, biyo öneki toplumsal yaşamın bütününe kapsamayı ifade eder. Hardt ve Negri'ci bakış açısında biyoiktidar egemen bir otorite olarak durur ve topluma düzenini dayatırken; biyopolitik üretim topluma içkindir ve müşterek emek biçimleri aracılığıyla toplumsal ilişkileri ve biçimleri üretir (Hardt&Negri, 2011: 110). Bu anlamda siyaset toplumun en derin hücrelerinde hissedilen bir tahakküm biçimi şeklinde karşımıza çıkar ve her nerede hissediliyorsa orada bir direnç karşılaşması olasıdır. İktidara karşı "çokluk" da bu direnç zemininden doğar. Böylece, toplumda iktidarın hissedildiği farklı politik ve emek alanlarında oluşan biyopolitik ortaklıklara dayalı otonom öz örgütlenme sağlamış grupların, ağ dayanışması biçiminde, varolan iktidarı ortadan kaldırmaya yönelebilecek salt bir grubun hegemonyasına dayanmayan ve geniş işbirliklerine dayalı demokratik ortaklıklar kurulabilmesinin olanağı doğabilmektedir.

Laclau ve Mouffe için ise toplumsal örgütlenmeyi, duygulanımsal işbirliğine dayalı otonom örgütlenmelerden ziyade, toplumsal gruplar arasındaki hegemonik mücadeleyi işaret eden antagonizma, siyasal inşa süreçleri, politik arabuluculuk ve hegemonik eklemleme gibi süreçlerle açıklayabiliriz. Bu bakımdan iktidara karşı verilen değişik mücadelelerde kaçınılmaz ya da doğal hiçbir şey yoktur. İktidarla aramızdaki tabi olma ilişkisinin sonlanması ancak direniş biçiminin politik bir karakter kazanması ve tabiyet ilişkisine son vermeye yönelen doğrudan müdahalelerle mümkün olabilir. Bu da örgütlenme ve politik inşa süreçlerinin varlığına ve bu süreçlerin direniş için yeterli konuma gelebilmesine işaret eder.

Bu çerçevede Gezi Direnişi'ni, Negri'ci anlamda birçok toplumsal ve siyasal figürün oluşturduğu dayanışmacı bir ağ örgütlenmesi olan "çokluk"un direnişi olarak okumak mümkünken, diğer yandan da bu süreci Laclau'cu anlamda farklı toplumsal tikelliklerin ya da kimliklerin söylemsel mücadelesi ve birlikteliği biçiminde yorumlamak da mümkündür.

Bu anlamda Gezi Direnişi'ni oluşturan toplumsal figürlerin ortaklaşarak, ortak bir mekânda yürüttüğü birliktelik bu süreçte bir "demokrasi" deneyimi doğmasını sağlayabilmiştir. Gezi Direnişi'nin ardından direnişin siyasal yapısına ilişkin olarak "çokluk" (Kalaycı, 2013) ya da "hegemonik siyaset" gibi farklı kuramsal yorumlar bir araya getirildi (Şen, 2013)¹. Bu iki, birbirinden farklı kurama paralel biçimde, bu kez bu çalışmada Direnişe içkin olarak ortaya çıkan "Demokrasi Deneyimi"nin temel karakteri ele alınacaktır. Bu anlamda Gezi Direnişi'nin demokrasi deneyimi de bir ucuna Hardt&Negri, diğer ucuna Laclau& Mouffe'u alacak şekilde farklı demokrasi kuramları biçiminde yapılabilecek yorumlamalara açık görünmektedir.

Buna göre "Gezi Demokrasi"nin temel karakteri, Hardt ve Negri'nin ortaya koyduğu fikre uygun olarak, iletişim halinde, ortak hareket eden ve içsel farkları koruyan bir toplumsal çoğulluk ya da tüm farkların özgürce ve eşitçe ifade edildiği açık ve genişleyici bir "ağ örgütlenmesi" olarak yorumlanabileceği gibi; Laclau'nun izinden gidilerek, çokluğu oluşturan toplumsal figürlerin ya da tikelliklerin talepleri ile bu taleplerin eklemlediği evrensel söylemler arasındaki hegemonik ilişki biçiminin sağladığı ve farklı kimlik ve gruplarca yürütülen söylemsel mücadele ve propaganda sürecinin olumsuzluğu çerçevesinde oluşan "demokratik siyaset" olanağı olarak da yorumlanabilir.

¹Bkz. Mustafa Şen, "Hegemonya ve Çokluk: İki (Farklı) Bakışın Buluşma İmkânları" başlıklı sunum. VI. Ulus Baker Buluşması, 2013.

Bu anlamda bu çalışmada Gezi Demokrasisi'nin genel çerçevesi Hardt&Negri ile Laclau&Mouffe'un siyasal ilişki ve süreçlere yönelik kuramları birbiriyle karşılaştırılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu nedenle Hardt&Negri'ci açık "ağ örgütlenmesi ve dayanışması" biçimindeki demokrasi ile Laclau&Mouffe'cu olumsallık temelinde ve siyasi faaliyet yürütme özgürlüğü bağlamında oluşan "demokratik siyaset" olanağı biçimindeki demokrasi anlayışları karşılaştırılarak Gezi Demokrasisi'nin temel karakteri hakkında bir tartışma yürütülecektir.

Hardt&Negri Bağlamında Toplumsal Mücadele ve Demokrasi

Bir yandan Hardt&Negri, diğer yandan Laclau&Mouffe gibi düşünürlerin demokrasi anlayışlarına varmak için öncelikle onların toplumsal mücadelenin temel karakterine, siyasal ilişki ve süreçlere yönelik temel tezlerini kısaca gözden geçirmek gerekmektedir. Örneğin Hardt&Negri açısından toplumsal direnişin siyasal öznesi olarak "çokluk" fikri, öncelikle onların imparatorluk dedikleri bir küresel kapitalist iktidar biçimine ve bu biçimle birlikte oluşan iktidar yayma stratejilerine bağlı tepkilere dayalı olarak anlaşılmalıdır. Yani Hardt&Negri'ye göre küresel sistemin egemenliğine ve adaletsizliklerine karşı şikâyetler ve pratik reform önerilerini dile getiren hareketler demokratik dönüşümün motorları olacaktır (Hardt&Negri, 2011; 343). Çünkü Hardt&Negri'ye göre

egemenliğin zorunlu olarak iki yönü bulunur. Egemen iktidar ne özerk bir maddedir ne de mutlak; yönetilenle yöneten arasında, korumayla itaat arasında ve haklarla yükümlülükler arasındaki bir ilişkidir. Tiranlar ne zaman egemenliği tek taraflı kılmaya çalıştıysa, yönetilenler hep isyan etmiş ve ilişkinin iki yönlü doğasını geri getirmiştir. Komuta eden kadar itaat edenler de egemenlik kavramı ve pratiğinde merkezi bir konumdadır. Dolayısıyla egemenlik zorunlu olarak ikili bir iktidar sistemidir (s.347).

Egemenliğin iki yönlü olduğu fikri egemenliğin bir ilişki olması kadar, sürekli bir mücadele olmasını da anlatır. Bu ilişki egemen iktidarın karşısına engel teşkil etme ve iktidardakilerin iradesini en azından bir süreliğine sınırlayıp baltalamanın yanı sıra ve daha önemlisi kulluk konumunu reddedip ilişkiyi keserek egemenliğe meydan okuyup onu devirmenin mümkün olduğu noktadır. Hükümdarla olan ilişkiyi reddetme eylemi bir tür çıkıştır; baskı, kulluk ve zulüm güçlerinden özgürlük uğruna kaçmaktır. Temel bir özgürleşme eylemidir (Hardt&Negri, 2011).

Egemenliğin iki yönlülüğü nedeniyle, egemen olan, öteki'ni mutlak anlamda ortadan kaldırıp paradoksal olarak kendi iktidarsızlığına varacak kadar ileri gidemez. Bu nedenle egemenlik yönetilenin rızasını gerektirir. Egemenliğin karşısına çıkan rıza, teslim ve itaat üretme zorunluluğu artık baştan savılamaz, aktif bir hasıma dönüşmüştür. Bu anlamda yaşamın her alanında toplumsal ilişkilerin üretildiği ve egemenliğin yaşamın kendisi üzerinde iktidar haline gelmesi eğilimi olarak biyo-iktidar yapılanması gündeme gelir. Hardt&Negri, imparatorluk içerisinde biyoiktidarı; savaş, siyaset, ekonomi ve kültür gibi olguların çeşitli iktidar biçimlerinin bir tür bileşkesi ya da buluşmasını gerçekleştirip bütün toplumsal yaşamı üretme biçimi olarak kabul eder. Bu nedenle bu toplumsal yaşam içerisinde, emperyal egemenliğin, hükmettiği üretken toplumsal failere tamamen bağımlı olduğunu görürüz. Çünkü emperyal egemenlik yönetilenlerin sadece rızasına değil toplumsal üretkenliğe de yaslanmak durumundadır. Emperyal egemenlik için artık sadece ulusal sınırlar değil üretici ve tüketici olarak tüm küresel nüfus gereklidir. Ancak imparatorluğun yarattığı ve hükmettiği küresel toplum giderek otonom hale gelirken, imparatorluk ise oluşan topluma giderek bağımlı hale gelmektedir (Hardt&Negri, 2011).

Hardt&Negri'ye göre emperyal egemenlik, sömürme ilişkisi nedeniyle muhtaç olduğu, sınırsız küresel çoklukla arasındaki göbek bağıni kesemez ve aralarından hiçbir grubu dışlamak istemez. Onlara göre, emperyal egemenlik ve biyopolitik üretim çağında dengeler öylesine değişmiştir ki artık yönetilenler kendi başlarına toplumsal örgütlenmeyi üretmektedirler. Çünkü yönetenler yönetilenlerin üretim ve tüketim gücüne giderek bağılandıkça asalağa dönüşmekte ve egemenlik de giderek gereksizleşmektedir. Onlara göre buna karşılık, yönetilenler de giderek otonom hale gelmeye ve kendi başlarına toplumu oluşturmaya kadir olmaya başlamaktadırlar (Hardt&Negri, 2011; Hardt&Negri, 2012).

Hardt&Negri'ye göre yönetilenlerin otonom halde toplumsal örgütlenmeyi üretebilmeleri, özellikle maddi emeğin yanı sıra maddi olmayan emeğin de önem kazandığı, günümüz üretim biçimlerindeki değişimlere de bağlıdır. Onlara göre bir yandan "maddi olmayan" emek, ortak iletişim ve işbirliği ağlarımızdan beslenip ve dönüp yeni zihinsel, duygulanımsal ve toplumsal ilişkiler sağlamakta ve bu tür emek biçimleri yeni ekonomik öz yönetim olanakları yaratmakta, bir yandan da bu potansiyel siyasal ve toplumsal öz örgütlenme için de geçerli olmakta ve emek maddi malların yanında toplumsal ilişkiler,

iletişim ağları ve yaşam biçimleri ürettiği anda ekonomik üretim dosdoğru siyasal üretime, daha doğrusu bizzat toplumun üretimine de potansiyel yaratmaktadır. Onlara göre, ortak halde üretmek ortak paydanın üretilmesi olanağını doğurmakta ve bu da "çokluğun" yaratılmasının önünü açmaktadır. Toplumun artık egemenlik ve anarşizim arasında kaldığına ilişkin eski şantaj işe yaramamaktadır. Çokluğun toplumsal ilişkiler üretim gücü, egemenlik ve anarşizim arasında durmakta ve dolayısıyla siyasete yeni olanaklar taşımaktadır (Hardt&Negri, 2011).

Günümüz biyoiktidar oluşumu karşımıza, tüm toplumu salt devletin bilinen modern ideolojik aygıtları aracılığıyla dışarıdan kontrol eden aşkın bir iktidar yerine toplumsal yaşamın tüm ilişkilerine kadar nüfuz eden ve her yerde hissedilebilen içkin bir iktidar anlayışı çıkarmıştır. Bu anlamda Hardt&Negri Spinoza'cı içkinlik fikrinden hareketle biyopolitik iktidar anlayışına karşı toplumsal örgütlenmeyi de *biyopolitik bir toplumsal örgütlenme* biçiminde tasarlamışlar ve tamamen içkin bir öz örgütlenme fikri sunmaya çalışmışlardır (Hardt&Negri, 2011; Hardt&Negri, 2012). Böyle içkin ve öz örgütlenmeye dayalı bir model, topluma yukarıdan düzen dayatan aşkın herhangi bir otoriteye veya gruba dayanmayan ilişkilerin üretilmesine bağlıdır. Böyle bir model toplumun çeşitli unsurlarının işbirliği yaparak toplumu kendi kendilerinin örgütlemesine dayalıdır.

Hardt&Negri, *Çokluk* adlı eserlerinde Zapatista'ların Meksika'da iktidara karşı örgütlenmelerini örnek gösterirler. Onlara göre Zapatista'ların devrim anlayışında "iletişim", merkezi bir yer tutar ve sürekli olarak dikey merkezli yapılardan ziyade yatay ağ örgütlenmeleri yaratma gereği bulunmaktadır. Örgüt geleneksel hiyerarşi ilişkilerini ters yüz etmiş, liderlik konumları düzenli olarak el değiştirmiş ve merkezde bir otorite boşluğu var gibi görünmüştür. Zapatista'ların hedefi devleti devirip yerine egemen bir otorite kurmak değil, iktidarı almadan dünyayı değiştirmek olmuştur² (Hardt&Negri, 2011: 101-103).

Bununla birlikte Hardt&Negri, XX. Yüzyılın son on yılında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kimlik siyaseti başlığı altında toplanan ve temelde feminist, LGBTİ ve ırk temelli mücadelelerden doğan çeşitli toplumsal hareketleri örnek gösterir. Onlara göre bu hareketler merkezi bir hiyerarşiyi, sözcüyü ya da lideri reddeder ve otonomiye vurgu yaparlar. Onlara göre parti, halk ordusu ve modern gerilla güçleri gibi tüm biçimler iflas etmiştir; çünkü tüm bu yapılar bir özdeşlik ya da kimlik dayatır, farkları inkar eder ve bunları başkalarının çıkarlarına tabi kılar. Eğer otonomimizi korumamızı ve farklarımızı ifade etmemizi mümkün kılan bir siyasal örgütlenme yoksa, biz de birleşmeksizin ayrı ayrı dururuz derler. Hardt&Negri'ye göre bu, bağımsız ve demokratik bir örgütlenme örneği olduğu kadar, müşterek karar alma süreçleri veya eşgüdümlü dayanışma gruplarının oluşturulduğu hareketlerin iç yapılarındaki demokrasiye de işaret eder. Hardt&Negri'ye göre benzer bir dayanışma 1999'da Seattle'da gözlenmiştir: O ana kadar farklı, hatta zıt çıkarları olduğu düşünülen; çevreciler ile sendikacılar, anarşistler ile kilise grupları, gay ve lezbiyenler ile hapisaneleri protesto eden gruplar ortak hareket etmeyi başarmışlardır. Gruplar tek bir otorite altında birleşmek yerine bir ağ yapılanması içinde etkileşim kurmuşlar ve sosyal forumlar, dayanışma grupları ve başka demokratik karar alma biçimleri bu hareketlerin temelini oluşturmuş ve bu hareketler ortak paydaları temelinde birlikte davranmayı başarmışlardır. Bu noktada Negri, Laclau'nun siyasal örgütlenme projesini dışarıda bırakmayan bir açıklama yapar ve Seattle örneğinde her grubun ya da herkesin otonomisinin ve farkının tam olarak ifade edilmesinin herkesin güçlü bir şekilde eklemlenmesiyle örtüştüğünü iddia eder. Böylece demokrasi bu hareketlerin hem hedefi hem de süregiden bir faaliyeti olarak karşımıza çıkar (Hardt&Negri, 2011: 102-104).

O halde Hardt&Negri'nin demokrasi anlayışlarını da bu "toplumsal öz örgütlenme süreci" çerçevesinde anlamak gerekmektedir. Bu bağlamda Hardt&Negri anlayışına göre demokrasi, şefi olmayan bir orkestranın ağ dayanışmasından türemektedir. Böyle bir demokrasi, her hangi bir orkestra şefi, merkezi bir otorite dayattığında orkestranın dağılıp susması sonucunu veren ilişkilere ve toplumsal ve siyasal figürler arasında sürekli bir dayanışma ve iletişim üretilmesine dayanmaktadır. Onlara göre çokluk nasıl birlikte üretimde bulunuyorsa, nasıl ortak paydayı üretebiliyorsa, siyasal kararlar da üretebilir. Bu bakımdan çokluğun ürettiği şeyin sadece mal ve hizmetler olduğu söylenemez, asıl önemli şey; ürettiği "iletişim", "yaşam biçimleri" ve "toplumsal ilişkiler"dir (Hardt&Negri, 2011).

² Bu örneğe ek olarak Post Marksist gelenek içerisinde, reel sosyalizm deneyimlerinin başarısızlığının da etkisiyle, anti otoriter, hiyerarşiyi ve iktidar mantığını bertaraf etmek isteyen eğilimlerin varlığından da söz edebiliriz. Bkz. *John Holloway, İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek, çev. Pelin Siral, İstanbul: İletişim 2003.*

Bu anlamda Hardt ve Negri için demokrasi, bütün siyaset teorisinin aktığı nehir yönünde akan bir "bir" in yönetimi olarak algılanmaz. Onlar için "çokluk"; parti, halk, ulus gibi bir üniter siyasal öznenin toplumun üstüne yükselip karar aldığı liberal ve parlamenter bir çoğulculuk değildir. Aksine çok'un ya da herkesin yönetiminin "halk" kavramı gibi bir tür tekil öznedeki erimedigi, bir'in iktidarına boyun eğmeyen, egemenlik elde etmeye çalışmayan, çoğulluğu bir üniter hükümdar figürüne indirgemeyen ya da çokluğu oluşturan tekillikleri bir Leviathan'ın vücudunun pasif parçaları yapmayan, bütün öğelerin birlikte işlediği, üretilen iletişim ve toplumsal ilişkilerin siyasal karar alma süreci haline dönüştüğü bir birliktelikle demokrasi üretilebilir.

Bu bakımdan Hardt ve Negri için "çokluk", "sermayenin iktidarını ve idaresini reddeden sınıf olma potansiyeli taşıyan herkes" olarak tanımlanmaktadır (Hardt&Negri 2011: 120). Çokluk bir dizi tekillikten oluşur ve bu tekillikler farkların özdeşliğine indirgenemeyecek, farklılığı baki kalan toplumsal öznelerdir. Ancak Hardt&Negri'ye göre "çokluk", her ne kadar çoğul kalsa da, parçalı, anarşik ya da uyumsuz değildir.

Dolayısıyla çokluk kavramı, çoğul kolektiviteleri ifade etmekte kullanılan, kalabalık, kitleler ve grup gibi bir dizi başka kavramın da karşısına konmalıdır. Kalabalığı meydana getiren farklı bireyler ya da gruplar birbiriyle uyumsuz olduğundan ve aralarında hiçbir ortak öge bulunmadığından, onların farklarının birlikteliği atılabilir ve bir kalabalık kolayca farksız bir küme gibi görülebilir. Kalabalığın bileşenleri farklarını koruyan tekillikler olmadığı ve kendi başlarına hareket edemedikleri ve güdülmeleri gerektiği için pasiftirler. Kalabalık ya da grup, ciddi toplumsal etkiler yaratabilir (genelde son derece yıkıcı da olabilirler) ancak kendi başlarına hareket edemezler. Çokluksa, bunun aksine tekilliklerin ortak paydası temelinde hareket eden ve uyum içinde karar alabilen aktif bir toplumsal özneyi anlatır (s.114).

Bu anlamda demokrasi çokluğun siyasal karar alma kapasitesiyle doğru orantılı olarak vardır. Böylece Hardt&Negri için demokrasiyi çokluğu oluşturan tekilliklerin oluşturduğu işbirliği ve bu işbirliği içerisinde salt bir grubun ya da liderin hegemonyasına indirgenmeden örülen ağ dayanışmasının içinde üretilen ve tüm öğelerinin aktif olduğu siyasal karar alma süreçleri olarak anlayabiliriz. Hardt&Negri'ye göre çokluğu oluşturan öğelerin ağ dayanışması ve bu dayanışma içinde çokluğun karar alma becerisi demokrasiyi olanaklı kılmaktadır. Hardt&Negrici demokrasi anlayışına göre çokluğun karar alma yetisi yasalara olan itaat yükümlülüğünü tersyüz eder. İktidara karşı itaat yükümlülüğü söz konusu olmadığı gibi çoklukta itaatsizlik ve farklılık hakkı birincil önemdedir. Çokluğun kuruluşunun zemini sürekli ve meşru itaatsizlik olanağıdır. Çokluk demokrasisinde yükümlülük ancak karar alma süreçlerinde ve kendi aktif siyasal iradesinin sonucu olarak ortaya çıkar ve yükümlülük sadece siyasal irade sürdükçe sürer.

Bu noktaya kadar anlatılanlar özetlendiğinde, Hardt&Negri için demokrasi, çokluğun yaratılması, çokluğun ağlarda toplumsal ilişkiler ve yeni yaşam biçimleri örebilme ve buradan aldığı yeniliklerle karar alabilme (örneğin en azından Seattle Direnişi'ndeki gibi işleyen bir karar mekanizması), kendisini yönetebilme, egemenliğin geçmişte mevcut ve gelecekte potansiyel tüm biçimlerine meydan okuyabilme (s.366) becerisi sayesinde olanaklı hale gelebilmektedir.

Laclau&Mouffe'ta Toplumsal Mücadele ve Demokrasi

Hardt&Negri'nin demokrasi anlayışlarından oldukça farklı bir yaklaşım olarak Laclau&Mouffe'un demokrasi anlayışları Gezi Demokrasisi'nin temel karakteri hakkında çalışmamızın amacı açısından fikir yürütebilmek için göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle de Laclau&Mouffe'un demokrasi anlayışlarını ortaya koymak için de öncelikle onların toplumsal mücadelenin temel karakteri, siyasal ilişki ve süreçlere yönelik temel tezlerini ele almak ve bunların ontolojik arka planına ilişkin yapılan tartışmalar üzerinde durmak yerinde olacaktır.

Laclau&Mouffe'un siyasal ilişki ve siyasal kolektif kimliklerin oluşum süreçlerine ilişkin düşünceleri üzerine felsefi bir çözümleme yaptığımızda, siyasal ilişki ve kimliklerin politik inşa fikrinin temelinde kaynağını Platon ve Aristoteles'te bulduğumuz ve Ortaçağ felsefe tarihi boyunca tümeller sorunu olarak tartışılan, tikel nesnelere ile onların adları ya da bu adların işaret ettiği evrensel kavramlar arasındaki temsil sorununa ilişkin tartışmalara dayandırılarak anlaşılabilirliğini görebiliriz. Söz konusu ontolojik tartışmalar daha sonra karşımıza çıkan zihin ve gerçeklik, dil ve gerçeklik ya da adlar ile nesnelere gibi dikotomiler çerçevesinde gündeme gelen temsil ilişkisi sorunsalına işaret etmektedir.

Bu anlamda temelinde, zihne ait "evrenseller" ve dış dünyaya ait nesnelere ilişkin "tikeller" arasındaki ilişki, siyasal ilişkiler ve kimlik üzerine yapılacak tartışmaların da odak noktasındaki ontolojik

zemini göstermektedir. İşte Laclau, Zizek ve Butler gibi düşünürlerin de siyasal tezleri ve kimlik kuramları bu ontolojik tartışma zemininden hareket ederek okunmalıdır. Bu bakımdan Laclau&Mouffe'un demokrasi anlayışları da yine bu temsil sorunsalı temelinde oluşan ve tikel ile evrenselin asla tam olarak örtüşmemesinin getirdiği açıklığa ya da olumsuzluğa dayalı olarak devam eden siyaset üretme açıklığı olarak anlaşılmalıdır (Laclau, 2003; Butler, 2009).

Laclau'ya göre siyasal ilişkinin doğası ve siyasal alanda kimliklerin inşası, toplumsal tikellikleri evrenselliğe indirgeme mücadelesine dayanır. Laclau buna hegemonik evrensellik adını verir ve bu, siyasetin özünü oluşturduğu kadar toplumdaki söylemsel mücadelenin de temelindedir. Bu nedenle Laclau'ya göre topluma yönelik bir "siyasal çözümlemenin merkez kategorisi hegemonyadır" (Laclau&Mouffe, 2008). Bu nokta, evrensellik tikellik bağlamında hegemonik ilişkinin doğasını çözümlememize ve onun oluşma koşuluna ilişkin ontolojik bir soru sormamıza fırsat verir. İşte Laclau'ya göre bu aşkın sorunun cevabı, yani hegemonik bir ilişkinin olanaklı olmasının koşulu "*tikel bir toplumsal gücün, kendisiyle ortak bir ölçüsü olmayan bir bütünün temsilini üstüne almasıdır*" (Laclau&Mouffe, 2008). Öyle ise hegemonik ilişki felsefe tarihinde tartışılan kavramlarla söylersek "tikelin" "tümele", ya da E. Levinas'ın (1969) saptadığı şekilde söylersek "başkanın" "aynıya" indirgenmesi sürecinde doğmaktadır.

Laclau&Mouffe tikel ile evrensel arasındaki temsil sorununun modern dönemlerde toplumsal olgularda kendisini gösterme biçimine işaret eder. Yani tikelin tümelin temsilini üstüne alması ama bunu asla başaramayacak olması, tikel olana onu tam anlamıyla taşıyamayacağı halde tümelin, evrensellik özelliklerini yüklemek anlamına gelir. Laclau buna "hegemonik evrensellik" der ve ona göre bu, "siyasal bir topluluğun erişebileceği yegâne evrenselliştir". Yani bir bakıma evrensel-tikel arasındaki temsil sorunu toplumsal anlamda düşünüldüğünde hegemonik ilişki için bir olanak yaratmaktadır. Yani toplumsal anlamda hegemonyanın oluşması için bir grubun kendisine özgü kısmi amaçlarının onları aşan bir evrenselliğin "adı" olarak işlenmesi gerekmektedir (Laclau&Mouffe, 2008; Laclau, 2003).

Yani toplumsal tikelliklere isim verme kimlikleri saptamanın ya da söylemsel inşasının- ki Laclau "popülist akıl" adlı kitabında bunu "halkı" inşa etmek olarak belirtir- en önemli adımlarından birisi olarak karşımıza çıkar. Adlandırma vasıtasıyla toplumsal tikellikleri evrenselliğe tabi kılmak, ikisi arasındaki anlam yarığını kapatma girişimi, benzer şekilde Zizek'in de saptadığı gibi, ideolojik dikiş süreciyle gerçekleşir (Zizek, 2008). Bu çaba aynı zamanda "demokratik siyasetin" de koşulu durumundadır. Çünkü temsil ilişkisinin evrensel ve tikelden oluşan iki ucunu asla bir araya getiremeyecek kapanmaz yarığın doğurduğu "olumsallık"(contingency), propagandayı, eklemlemeyi ve yeniden eklemlemeyi olanaklı kılmaktadır. Böylece aynı zamanda bu süreç, tikellikleri kuran ve onun üzerine bir hegemonya inşa çabasını gösteren ideolojik bir süreçtir.

Örneğin Judith Butler benzer bir noktadan hareket eder ve evrensel ile tikelin toptan örtüşmesinin eninde sonunda olanaksız olduğu düşüncesini yineler (Butler, 2009). Bir başka deyişle tümüyle kavramsal araçlar toplumsal tikelliklerle (ya da bir grubun üyeleriyle diyelim) tam bir örtüşme sağlayamadığı için ikisi arasında oluşan bu antagonist yarılma kurucu bir özelliğe sahip olmaktadır; yani toplumsal kimliğin inşası işte tam da bu "olmayan tamlığa" ad verme çabasıyla gerçekleşmektedir (Laclau, 2003; Laclau, 2007). Örneğin kolektif kimlikler yani bir grup kimliği ele alındığında grubu oluşturan üyelerin toplumsal talepleriyle (bu taleplerin tikelliğiyle), bu taleplerin oluşturduğu eşdeğerlik zinciri sonucunda oluşan grup söyleminin evrenselliği arasındaki gerilim, üyelerin, grup kimliğinin gerektirdiği söylemlere eklemlemesi ve aynı zamanda grup tarafından üyelerin evrenselleştirilme sürecine işaret eder. Böylece bu süreç hegemonik eklemleme- ya da hegemonik evrensellik bağlamında evrensellerin adlarının artık üyelerin kendi adına dönüşmesi, üyelerin evrensel söylemleri üstlenmesi, yani kimliklerin inşası sürecidir. Ancak grubun söylemi taleplerin tikelliğiyle asla tam olarak örtüşemeyeceği için üyeler daima yeni bir söylemin evrenselliğine eklemlemeye (yani hegemonik yeniden eklemlemeye) açık olacaktır. Bu anlamda da üyelere yönelik propaganda ve demokratik siyasetin oluşma koşulu da sürmüş olacaktır.

Bu çerçevede Ernesto Laclau'ya göre siyasal ilişkinin temel karakteri ve bu ilişkinin ürünü olan siyasal kimlik, toplumsal grupların oluşturduğu söylemsel bütünlüklere eklemleme şeklinde karakterize olan sürekli bir inşa sürecidir. Bu çerçevede Laclau da kimliklerin olumsal karakterine vurgu yapar ve kimliklerin asla tamamlanmış bir bütüne işaret etmediğini ve daima yeni bir söylemsellik alanına eklemleme açıklığına sahip olduğunu vurgular. Laclau'ya göre farklı toplumsal-siyasal gruplar kendi tikelciliklerine geçici de olsa evrensel bir temsil işlevini yüklemek için kıyasıya yarışlar. Bu bakımdan

toplum, boş gösterenlerden oluşan koca bir söz dağarı üretir - ve bunların nasıl bir gösterilene veya anlama kavuşacağı ise siyasal rekabet konusudur (Laclau 2003; Laclau&Mouffe, 2008).

Laclau&Mouffe'a göre Söylem, siyasal alanın ve tüm toplumsal kimliklerin üst belirlenmiş, simgesel boyutunu kuran şeydir ve her söylem, söylemsellik alanına egemen olmak ve bu doğrultuda bir merkez (yani bir iktidar) tesis etmek üzere bir girişim olarak kurulur (Laclau&Mouffe 2008). Bu bakımdan toplumda beyazlar, siyahlar, işçiler, çevreciler, LGBTİ'ler, kadınlar vb. grupların sürekli bir hegemonya mücadelesine tanık olunmaktadır. Bu bakımdan toplumdaki bireyler daima mücadele süreci içerisindeki gruplara yeni bir eklemleme pratiğine açıktır. Söylem alanı hiçbir zaman içine yeni bir kimliğe daveti kesen dikişli bir bütün olmamaktadır.

Yani siyasal süreçte değişken karmaşık toplumsal kimliklerin doğası aslında tikellik ve evrensellik arasındaki temsil ilişkisi çerçevesinde tikelliklerin evrensellere eklemleme -ve örtüşmezlik sorunu ya da nihai başarısızlık nedeniyle- yeniden eklemlemeyle işleyen hegemonik ilişki sürecine dayalı olarak açıklanabilir. Bu nihai başarısızlık siyasal ilişkinin ve söylemsel mücadelenin bitimsizliğine dolayısıyla da demokratik siyasetin koşulunun olumsuzluk çerçevesinde daima sürmesine işaret eder. Bu anlamda Laclau'ya göre demokrasinin oluşabilmesi ve sürbilmesi tikelliklerin evrenselliklere eklemleme olanağının sürmesine, yani toplumda salt bir grubun ya da bireyin evrensel hegemonyası ya da diktasından öte, birçok grubun kendi evrensel söylemleriyle propaganda yapma olanağının sürmesine bağlıdır. Bu nedenle söylemsel mücadele ve tam olarak örtüşmemesine rağmen tikel taleplerin evrensel söylemlere eklemleme süreciyle oluşan hegemonik ilişki olanağı demokratik siyasetin de önünü açmaktadır. Yani siyasal örgütlenme ya da politik inşa sürecinin gerçekleşmesine yönelik olanaklılık ne ölçüde fazla ise demokrasi olanağı da o ölçüde artmaktadır.

Bu nedenle bir toplumda iktidar ne ölçüde kendi diktasını başka siyasal örgütlenmelere yer bırakmayacak şekilde dayatır ve toplumsal figürlerin başka siyasal figürlere eklemleme olanağını ortadan kaldıracak düzenlemelerle toplumu yönetmeye kalkışırsa o toplum o ölçüde demokrasiden uzaklaşacaktır. Benzer şekilde bir toplumsal mücadele toplumu oluşturan tüm tikellikleri salt bir siyasal grubun evrensel söylemleri altına eklemleme çalışarak yürütülmeye çalışılırsa o toplumsal mücadele sürecinde demokrasi olanağı da o ölçüde kısıtlı olacaktır. Öyleyse, Laclau&Mouffe için toplumsal mücadele sürecinin ve varacağı hedefin demokratik olması toplumu oluşturan siyasal aktörlerin ya da grupların bu aktörlerden her hangi birisinin evrensel söylemi altında erimedığı ancak daima başka gruplarla eş değerlikler kurularak ortak mücadele ve karar alma süreçlerinin oluştuğu, her bir söylemin kendi evrenselini taşıyabildiği, farklılıklarıyla birlikte özgürce siyaset yapılabildiği, hegemonya mücadelesi yürütebildiği ve gerektiğinde eşdeğerliklerle ortaklaşabildiği bir çoğulculuğa işaret eder (Laclau&Mouffe, 2008: 290-293).

Gezi Demokrasisi'nin Temel Karakteri Üzerine Arayışlar

Bir yandan Hardt ve Negri, diğer yandan da Laclau ve Mouffe düşüncelerinin demokrasi anlayışları ele alınıp karşılaştırıldığında "Gezi Direnişi" sürecinin demokrasi deneyiminin nasıl olduğu ve Gezi Demokrasisi'nin bu farklı iki düşünce ışığında nasıl yorumlanabileceğine ilişkin bir girişim denemeye değerdir. Gezi Direnişi çok önemli ve tarihe geçecek bir demokrasi deneyimi doğurmuş ve halen süren bir mücadele alanı ve biçimini de beraberinde getirmiştir. Gezi Direnişi'nin toplumsal figürlerine ilişkin olarak beliren bu demokrasi deneyiminin temel karakteri birçok kuram yardımıyla okunabilir. Bu çalışmada ise Gezi Demokrasisi, bu kuramlardan ikisi, Hardt&Negri ile Laclau&Mouffe'un kuramları karşılaştırılarak anlaşılmasına çalışılacaktır. Bu nedenle temel fikirlerini ele aldığımız bu düşünürlerin demokrasi anlayışları çerçevesinde Gezi Demokrasisi'nin nasıl okunabileceğine ilişkin bazı sorular saptanabilir. Bu sorulara yönelik cevap arayışları çerçevesinde Gezi Demokrasisi'ne yönelik bir anlama çabası ortaya konulabilir.

Bu çerçeve içerisinde öncelikle Hardt&Negri'ci demokrasi anlayışı kapsamında Gezi Direnişi'nin demokrasi deneyiminin ne olduğuna ilişkin şu sorular ortaya konulabilir:

- 1- Gezi Direnişi'nin demokrasi deneyimi toplumsal ve siyasal öz örgütlenmeye dayalı çoğunluk otonomisi olarak anlaşılabilir mi?

- 2- Gezi Demokrasisi egemenliğin, bir'in egemenliğinin çokluk tarafından siyaset sahnesinden kovulduğu ve çokluğun tüm bileşenlerinin ortak paydada aktif siyasal karar aldıkları bir süreç olarak mı işledi? Gezi'de çokluk kendisini yönetti mi?
- 3- Gezi Demokrasisi fakların özdeşliğine dayanan "halk" ya da toplumsal öznelere kendi başlarına hareket edemeyen, güdülmeyi bekleyen, ortak karar alamayan, öğeleri uyumsuz olan "kalabalık" kavramı yerine, uyum içerisinde siyasal karar alma ve kendisini yönetme becerisine sahip ve farkların çoğulluğunu koruyan "çokluk" toplumsal öznesine dayanmakta mıydı?
- 4- Gezi Demokrasisi'nin bileşenleri, bir gruba ya da lidere itaati reddeden, ortak paydada birlikte davranmayı başarabilen ve şefi olmayan bir orkestra gibi miydi?
- 5- Gezi Demokrasisi zıt grupların bile bir araya gelebildiği, hiyerarşik ilişkileri ortadan kaldırmış, otoriteye dayanmayan ve otorite aramayan, toplumsal figürlere herhangi bir grubun özdeşliğini ya da kimliğini dayatmayan bir "çokluk" alanı mıydı?
- 6- Gezi Demokrasisi çokluğu oluşturan tüm bileşenlerin ördüğü bir ağ dayanışmasının sağladığı iletişim ve toplumsal ilişki üretebilme ve buna dayalı siyasal karar alma olanaklılığı mıydı?
- 7- Gezi Direnişi içerisinde yer alan farklı grupların iç dinamikleri açısından Gezi Demokrasisi nasıl değerlendirilebilir? Gezi Direnişi'ndeki gruplar, kendi tikelliklerinin tüm farklılıklarını koruyan, uyum içerisinde karar alabilen, onları bir evrensel kategori altında sabitlemeyen ve hiyerarşiden uzak karar alabilen birliktelikler ya da küçük "çokluk"lar mıydı? Yoksa bireyleri kendi evrensel söylemleri altında sabitlemeye çalışan, onları bir kolektif kimlik altında toplayan, bireylerin ise bu evreselliklerin bir veya bir çoğuna özgürce eklemenebildiği Laclau'cu anlamda bir hegemonya oyunu muydu?
- 8- İktidar ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda Gezi Demokrasisi kendisi iktidar tesis etmediği gibi egemenlikten kaçış veya kopuş olarak adlandırılabilir mi?
- 9- Savaş artık bir yönetim biçimi haline geldiğine göre (Hardt&Negri, 2011) Gezi Demokrasisi savaşın paranteze alınabildiği, egemenlerin sahasının dışına çıkılabilen, buna karşı bir savunma kalkını oluşturulabilen bir özgürlük ya da bir "komün" alanı olarak tanımlanabilir mi?
- 10- Gezi Demokrasisi hegemonik mücadele ve ona açıklık alanı olarak demokrasi mi? yoksa "aşk"ın hüküm sürdüğü bir demokrasi alanı mı? Gezi'nin kurucu güçlerinden birisi Negri'nin ifade ettiği gibi (Hardt&Negri, 2011; 362-371), geniş ilişkilerimizin ve sürekli ortaklaşmamızın bize getirdiği bir duygulanım olarak "aşk" ya da "siyasal aşk eylemi" olarak belirlenebilir mi?

Bununla birlikte Gezi Demokrasisi üzerine, Laclau&Mouffe'un kavramsallaştırmalarıyla düşünüldüğünde şu sorulara ulaşmak mümkündür:

- 1- Gezi Demokrasisi, farklı toplumsal-siyasal gruplara, toplumsal tikelliklere geçici de olsa evrensel bir temsil işlevi yüklemek için, eşit ve özgürce söylemsel mücadele ve siyasal örgütlenme olanağı doğuran, bunun yanı sıra toplumsal tikelliklerin bu grupların bir veya birden çoğuna özgürce eklemenebildiği bir özgürlük alanı olarak tarif edilebilir mi?
- 2- Bu çerçevede Gezi Demokrasisi, siyasal grupların toplumsal mücadelenin bileşenlerini kendi evrensellikleri altında bir araya getirme ve bu anlamda Laclau'nun deyimıyla "halk"ı inşa etme mücadelelerinin sunduğu, iktidara karşı bütünsel mücadelenin örülmesine katkı süreci olarak değerlendirilebilir mi?
- 3- Gezi Demokrasisi, çokluğu oluşturan toplumsal figürlerin başka söylemsel bütünlüklere eklemene "açıklığını" yaratabilmiş midir?
- 4- Gezi Demokrasisi, temsil sorunu nedeniyle evrenselliklerle toplumsal tikellikler arasındaki hegemonik ilişki olanağının kapanmadan, tüm siyasal gruplarca söylem üretme, ad verme ve propaganda gibi siyasi faaliyetler aracılığıyla yürütülebilmesi olanağı olarak değerlendirilebilir mi?

- 5- Bir başka deyişle Gezi Demokrasisi, bu direnişte yer alan toplumsal ve siyasal figürlerin eşitçe yürüttüğü ve salt bir grubun hegemonyasına indirgenmeyen söylemsel mücadelelere dayalı demokratik siyaset olanağı olarak saptanabilir mi? Ya da Gezi Demokrasisi, siyasal örgütlenme ve politik inşa sürecinin gerçekleşmesine yönelik olanaklılık alanı olarak ortaya konulabilir mi?

Gezi Direnişi süresince, gerek Gezi Parkı'nda, gerek Türkiye'nin diğer meydanlarında, gerekse direnişin parklara taşındığı ve forumlar, paylaşımlar ve çeşitli aktivitelerle sürdüğü, yaklaşık üç aylık süreçte Türkiye toplumu açısından önemli bir demokrasi deneyimi yaşandı. Bu, hem direnişin örgütlenmesi ve mücadelenin örülmesi süresince hem de meydanlarda, sokaklarda ve başta Gezi Parkı olmak üzere, tüm parklarda tecrübe edilen birlikte yaşama, paylaşma ve kararlar alma süreçlerinin doğurduğu bir demokrasi deneyimiydi. Bu anlamda Gezi Demokrasisi'nin irdelenişi; "İsyan Öncesi Koşullar", isyanın patlak verdiği ve Haziran ayının ilk birkaç gününe denk gelen tüm "Türkiye Ayaklanması", Gezi Parkı içine özgü "Gezi Komünü" süreci ve tüm Türkiye parklarında yer alan "Forumlar Süreci" olmak üzere her biri birbirinden kısmen farklı özellikler taşıyan süreçler³ üzerine düşünülerek yapılabilir.

Öncelikle, bir tarafta Hardt&Negri'ye, diğer tarafta Laclau&Mouffe'a ait farklı iki perspektifin toplumsal örgütlenme kuramları çerçevesinde Gezi Direnişi'nin örgütlenme sürecine değinerek Gezi Demokrasisi'nin temel karakterine ilişkin yorumlar elde etmek mümkündür. Ardından direniş sürecinin bütününde gerçekleşen deneyimler yine bu iki bakış açısının kavramlarıyla yorumlanarak Gezi Demokrasisi'ne ilişkin çıkarımlar elde edilmeye çalışılabilir. Öncelikle Hardt&Negri'nin açıklamaları doğrultusunda bakıldığında, direnişi oluşturan koşulların, uzun yıllardır biyoiktidar mekanizmalarının toplumun derinliklerine kadar hissedilmesiyle birikerek oluştuğunu söylemek mümkündür.

Bu çerçevede direniş öncesi koşulları netleştirmek açısından, AKP iktidarının son 10-12 yılda öncelikle neoliberal politikalarla kamuya ya da halka ait alanları ve kurumları birer birer tasfiye etmesi ve tüm hizmetleri metalaştırmasının doğurmuş olduğu sınıfsal farklar ve yoksullaşma gibi sonuçlardan bahsetmek en önemli saptamaların başında gelir. Bununla birlikte özellikle son yıllarda toplumun yaşam biçimlerine müdahalelerle toplumu, sistemin arzusu doğrultusunda kontrol altında tutma ve ona biçim verme süreci oldukça somut bir şekilde hissedilmiştir. Alkol yasaklarından, kürtaj yasağına; eğitimde dinselleşmeden, medyada dinselleşmeye; kaç çocuk yapılacağından, sinemaların, tiyatroların, sanatsal alanların ve kültürel değer taşıyan mekânların kapatılmasına; ne yenilip ne içileceğinden, öğrenci evlerinde ve yurtlarda kimlerle ve nasıl yaşanacağına; okula gitme yaşından, evlilik yaşına; sansür uygulamalarından, internet yasaklarına; doğa tahribatından, kentsel rant ve betonlaşmaya; insanların evlerinden edilmesinden, kentsel yaşam alanları, yeşil alan ve parkların yok edilmesine, avm

³ Söz konusu bu dört sürece bir beşincisini yani "halen devam eden Gezi Direniş sürecini" eklemek doğru olacaktır. Zira Gezi Direnişi'ni direniş sonrasındaki tahakküm çabaları ve buna karşı süregelen direnişlerin devamlılığı açısından düşündüğümüzde henüz sonlanmış bir olay olarak göremeyiz. Aksine Gezi Direnişi hem toplumsal örgütlenme hem de mücadele pratiği açısından oldukça önemli bir dönüm noktası olmakla, aradan iki yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen iktidara karşı hali hazırda yürütülen tüm toplumsal mücadelelere yön vermekte ve onların adı, enerjisi, motoru, kısacası kaynağı olarak devam etmekte olduğundan dolayı Gezi Direnişi henüz tarihin sayfalarında, bitmiş bir vaka durumuna düşmemiştir ve bu nedenle bir "süreç" olarak görülmelidir. Bu anlamda ilk üç ayda olduğu gibi, her an sokakta olma halinin yaşanmıyor olması, direniş sürecinin devam etmediğini göstermez. Süreç kendisini iktidar ya da muhalefet anlamında tüm siyasal işleyişin düzenine dayatmış, siyaset yapma pratiğinde yeni bir çığır açmıştır. Türkiye'de iktidara karşı hali hazırda hiçbir mücadele Gezi Direnişi'nin bir devamı olma niteliğinden kendisini soyarak yapılamaz ve yapılamamaktadır. Gezi Direnişi'nin örgütlenme, mücadele ve eylem pratiğinden yeterince çıkarımlar yapamayan eski tip örgütlenmeler ve yalıtılmış meydan eylemleri biçimi de artık işlevini yitirmekte, iktidarın işleyişine çomak sokmakta zorlanmakta ve halkın desteğini yeterince toplayamamaktadır. Gezi Direnişi'nde sokaktan yansıyanlara, yeni sloganlara, duvar yazılarına ya da ortaya çıkan eşsiz sanat külliyatının içeriğine baktığımızda nerede bir tahakküm varsa orada bir direniş doğma potansiyelini görebildik. Gezi Direnişi sonrasında toplumda kadınlardan, cinsel kimliği hiçe sayılanlara, işçilerden, köylülere, çevrecilerden, öğrencilere, mezhepsel kimlikten, etnik kimliğe kadar tüm ezilenlerin gerek bireysel gerek örgütlü, haksızlığın olduğu her yerde, tam da Gezi'nin diliyle, daima bir sürekli direniş durumunda olduğuna tanık olmaktadır. Öyleyse süreç siyasal anlamda devam etmektedir. Bu nedenle yaşadığımız, sanki sönümlenmiş gibi görünen ancak bir iç yanma biçiminde devam eden süreç, tekrar yeni dalgalarla büyük sokak muhalefetlerine dönüşme potansiyelini taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışma henüz içinde olduğumuz Gezi Direniş sürecinin tamamını görememekte, tamamına ilişkin bir yorum ortaya koyamamaktadır. Böylece bu çalışmanın çabası yaşadığımız bu sürecin ilk üç aylık ateşli periyodunu değerlendirmeye almak olmuştur. Bu noktada önemli olan yeni çalışmalarla Gezi Direnişi'nden öğrendiğimiz mücadele pratiğini ve demokrasi deneyimini gelecek mücadelelere nasıl doğru biçimde taşıyabileceğini tartışmaktır.

çılgınlığı ve tüketim kültürü oluşturulmasından, yenilecek ekmek cinsine kadar daha birçok konuda yasaklar, müdahaleler ve düzenlemelerle siyasetin, çıplak gündelik hayatı sarararak totaliterleştiği (Agamben, 2013), toplumun kontrol altında tutulmaya, yeniden üretilmeye ve iktidarcı istenilen yönde biçimlendirilmeye çalışıldığı ileri sürülebilir.

Bir tarafta yıllardır süregelen neoliberal politikalar sebebiyle işsiz kalan, iş güvencesi kaybolan ve yoksullaşan geniş kitlelerin ve işçilerin örgütlenmesi, diğer tarafta Hardt&Negri'nin ortaya koyduğu gibi, üretim süreçlerinde meydana gelen dönüşüm ve maddi olmayan emek süreçlerinin de değer kazanmasıyla olanak bulabilen iş birliğine dayalı yeni örgütlenmeler (Hardt&Negri, 2011); kadın örgütlenmeleri; çevreci örgütlenmeler; ayrıca eğitim alanındaki dinselleşme ve çeşitli söylemlerle mezhepsel ve dinsel manipülasyonlara karşı başta Aleviler ve diğer dinlere sahip insanların yarattığı işbirliği; tüm toplumun yaşam biçiminin, evlerinin içine kadar kontrol altında tutulmasının getirdiği, gündelik kişisel ilişkilere kadar yansıyan etkilerin tüm toplumsal figürlerde bir tepki, direnç, iletişim ve işbirliği sağlaması; ayrıca laik, cumhuriyetçi ve ulusalcı kesimlerin bürokrasiden tasfiye edilmesi ve bu çizgideki burjuvazinin sermaye kaybı nedeniyle iktidarın bu kesimlerden de tepki toplaması gibi ön koşullar, Gezi Parkı yok edilerek bir rant alanına çevrilmesi olayında büyük bir direnişe dönüşmeyi başarabilmiştir.

Bu bakımdan, iktidara karşı, farklı alanlardaki sorunlara ilişkin biriken tepkilerin sahibi olan sosyalistler, cumhuriyetçiler, ulusalcılar, Kürtler ve diğer halklar, işçiler, memurlar, kadınlar, çevreciler, LGBTİ gruplar, evsizler, işsizler, Aleviler ve Müslüman olmayan vb. kesimler, siyasal gruplar ve bireylerin işbirliği ağı örerek oluşturduğu "çokluk" Gezi Direnişi'nde oluşan toplumsal mücadelenin bileşeni durumundaydı.

Farklı grupların, Gezi Parkı'nın iktidarcı talan edilmesi olayı üzerine bir araya gelerek tüm Türkiye'yi saran bir direnişe ortak olmaları, Negri'ci argümanı takip ederek, Gezi Direnişi'nin tüm bileşenlerinin bir öz örgütlenme yaratarak işbirliği içerisinde ortak bir amaç etrafında dayanışmaları ve toplumsal mücadeleyi büyütme olarak ileri sürülebilir mi? Aslına bakılırsa iktidar uygulamalarına karşı toplumun tüm kesimlerindeki tepkilerin doğal bir itiraza ya da iletişim olanaklarının bir ağ oluşturacak şekilde kullanılarak örgütlemesine dayalı bir birliktelik olarak anlamının yanı sıra, gezi parkı olayına kadar son 10 yılda yaşanan ve farklı kesimlerin tüm mağduriyetlerini dillendiren farklı siyasal grupların kendi evrensel söylemelerini oluşturarak uzun siyasal süreçte ördükleri örgütlenmelerin etkisinin de oldukça önemli olduğu kabul edilmelidir. Laclau'nun, Hardt&Negri eleştirisindeki gibi, bu gibi süreçleri ve bu süreçte bileşenlerin bir araya gelişini, hegemonik siyasete ve eklemleme ilişkisine dayanan bir politik inşa süreci olmanın ötesinde anlamak mümkün müdür? Ya da tüm bu farklı grup ve bireylerin bir araya getirilişini açıklayacak politik inşa dışı, politik aşk vb. Negri'ci yeni kavramlara başvurulabilir mi? Gerçi bizzat Hardt, Gezi Direnişi'ne ilişkin verdiği röportajda (Hardt, 2014), çokluğun örgütlenmesi gerektiğinin, bileşenlerin yarattığı bir öz örgütlenme süreci sayesinde Gezi Direnişi'nde bir "çokluk" meydana gelebileceğinin hakkını teslim etmişti.

Laclau'cu çerçeveden bakarsak, Gezi Parkı'na iş makinelerinin girmeye başlamasından uzun süre öncesinden başlayarak süregelen örgütlenmelerin, anti-kapitalizm, neoliberalizm karşıtlığı, çevrecilik gibi evrensel söylemler üretmekte olduğunu görebiliriz. Örneğin birçok meslek odası, sendika, siyasal parti ve örgütün bileşeni olarak kurulan Taksim Dayanışması, Gezi Parkı yıkım işlemleri başlamadan önce, Taksim Yayalaştırma Projesi gündeme geldiğinden beri, kent meselesinin siyasal bir mesele olduğunu (Karadağ, 2013), şehircilik ilkelerinin, planlama esaslarının ve kamu yararının tek bir kararla yok sayılarak (Sungur, 2013) sermayeye rant sağlamak adına kentin neoliberal bir dönüşüme uğradığını (Kurşuncu, 2013) savunan kapitalizm karşıtı söylemlerle bir kentsele yaşam alanı olan Gezi Parkı'nı savunmaya çabalamış ve bu söylemler etrafında bir direniş örgütlemeye çalışmıştı. Gezi Direnişi'ne ilk günden katılan toplumsal figürlerin birçoğunun bu evrensel söylemelere eklemenecek taleplere sahip olduklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Gezi Direnişi bileşenlerinin önemli öncü bir kısmı uzun soluklu siyasal örgütlenmenin ürünü olarak bir araya gelmekteydiler.

Ancak direniş öncesi ağaçların kesilmeye başlanması, Gezi Parkı'nda nöbet tutan insanların çadırlarının yakılması, masumca ağaçlara sarılan insanların gözlerine gaz sıkılması gibi olağan üstü saldırılar, toplumun tüm kesimlerince tepki topladı ve politik-apolitik tüm insanların tepkisine neden olarak halkın parka akın etmesini sağladı. Buradaki haksız saldırıların toplumun tüm kesimlerinde, tüm bireylerde duygulanımsal ve doğal iletişim örgütlenmesinin kurulmasına olanak tanıdığı ileri sürülebilir. İnsanların, bir öfke, bir tutku, belki de Negri'nin anlatmaya çalıştığı gibi bir aşk ile sokağa çıkıp haksızlık karşısında

dayanıştıkları ve ortak bir amaç için birleşerek toplumsal mücadeleyi ördükleri söylenebilir. Bu boyutuyla Negri'ci açıklama direnişin bir kısmını açıklamamıza yardımcı olabilmektedir. Ancak Gezi Direnişi öncesi yıllara ve son olaylara dayalı politik örgütlenmenin oluşturduğu kimlik inşaları, üretilen evrensel söylemler ve bu söylemlere eklenerek örgütlenmiş insanların öncü rolü de gözden kaçırılmamalıdır. Öyleyse direnişin doğuşunu sağlayan "direniş öncesi" ilk süreç için hem farklı grup ve bireylerin dayanıştığı bir ağ örgütlenmesinin, hem de önemli öncü kitlelerin bir araya gelmesinde ise yıllara ve son süreç dayalı hegemonik örgütlenme sürecinin birlikte işe yaradıklarından bahsetmek olası olacaktır.

Özellikle Taksim işgal edildikten ve Gezi Parkı içerisinde çatışmasız bir ortam oluşturulduktan sonraki bir iki gün içinde insanların her hangi bir örgütlenmeye dâhil olmuş olsun olmasın çok farklı kesimlerden bu ağ dayanışmasına katkı sunarak, içeride yaratılan komünal yaşam biçimine katılma tutkuları oldukça açıktı. Bunun yanı sıra İstanbul dışında, özellikle Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir ve Antakya gibi şehirlerde Taksim'in işgalinin vermiş olduğu dirençle Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ayaklanma başladı, büyük meydanlar ve caddeler halk tarafından ele geçirildi. Bu süreçte özellikle Ankara'da Kızılay meydanında Haziran ayının ilk 2-3 günlük sürecinde çok farklı siyasal tandanslara dayalı birçok grup ve bireyin oluşturduğu büyük bir "kalabalık" bulunmaktaydı. Burada saptanabilecek en çarpıcı durumların başında "İstanbul dışındaki" meydanlarda ilk 2-3 gün, büyük kalabalığı yönlendiren herhangi bir grubun bulunmaması, çok az sayıda pankart bulunması ve hatta atılan sloganın bile çok az olması⁴, onun yerine elektrik direklerine ve sağda solda bulunan metal aksanlara sert cisimlerle vurulmakla elde edilen inanılmaz çınlama seslerinin duyulması geliyordu. Büyük kalabalık ortak bir amaç için mücadele etmeye ve dayanışmaya başlamıştı. Bu dayanışma arka sokaklarda revirlerin kurulması, birbirini hiç tanımayan insanların birbirlerine yardımları, restoranların yiyecek sağlamaları, birlikte barikat kurma, birlikte çatışma (Sendika.org, 2013) gibi destansı özellikleri içerisinde taşımaktaydı.

Bu kalabalık Negri'nin Zapatista'ların otorite boşluğu görüntüsü vermeleri örneğindeki gibi, adeta başıboş, lidersiz ve merkeziz bir şekilde direniyordu. Ancak bu nokta, Negri'nin Zapatistalar örneğindeki gibi lidersiz ama uyuma dayalı karar alabilen bir "çokluk" tanımına uymaktan ziyade onun "kalabalık", "güruh" ya da "halk" kavramsallaştırmasına daha uygun görünmekteydi. Çünkü örneğin Kızılay Meydanı'ndaki o büyük kalabalığın en önemli özelliği çok önemli etkiler yaratması, dayanışması ve direnmesinin yanı sıra, herhangi bir uyuma dayalı karar alamamasıydı. Kalabalığı oluşturan toplumsal özneler birlikte hareket edebilecek uyum içerisinde rasyonel kararlar almak yerine, kalabalığın büyük hareketlerine katılmaktan öteye gidememekteydiler. Bu bakımdan kalabalık kendini savunmaktan öte "kendini yönetme" ve "karar alma" becerisi gösterecek bir ortak akli oluşturan "çokluk" konumunda değildi. Bu ilk 2-3 günde İstanbul dışındaki şehirlerde halkın gösterdiği işgal direnişi bu anlamda siyasetin de askıya alındığı bir periyot olarak değerlendirilebilir. Bu dedenle bu günlerde çokluk biçiminde bir siyaset ve çokluk demokrasisi olmadığı gibi, hegemonik siyasetin de oluşmadığı ve tüm grupların kalabalığın içinde eridiği bir olağan üstü hal durumu ya da direnme ve savunma telaşı yaşandığı söylenebilir.

Yine de bu ilk günlerde kurulan dayanışma ağı, iletişime ve duygulanıma dayalı işbirliği ile sürdürülen mücadele Negri'ci çizgiye daha yakın durmakla birlikte, sloganlılık, pankartsızlık ve lidersizlik görüntüsü Laclau'nun hegemonik siyaset tezinin Kızılay Meydanı gibi yerlerde ilk günler için geçersiz olduğunu söylememize olanak sağlayabilir. Bu noktada İstanbul dışında ilk birkaç güne tekabül eden işgal süresince dayanışmanın doğurduğu demokrasi deneyimi tüm insanların hiçbir grubun söylemini önemsemeksizin birbirlerine sıkıca sarıldıkları ve ortaklaşarak yardımlaşarak mücadele ettikleri(everywheretaksim, 2013) bir dayanışma demokrasisi deneyimi biçiminde yorumlanabilir. Ancak bu süreçte ortak karar almak diye adlandırabileceğimiz bir mekanizma da işlemiyordu. Yani

⁴ Her ne kadar ayaklanmanın özellikle İstanbul dışında geçen ilk 2-3 günlük sürecinde seyrek ölçüde slogan duyulduysa da ilerleyen günlerde Gezi Direnişi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesinin eski tip geleneksel sloganlar yerine çok renkli ve yeni sloganlar üretmesi ve bu sloganların giderek tüm Türkiye'ye yayılmasıydı. Bu sloganlara ilişkin olarak tüm toplumun ortak kanısı sloganların, hatta tüm direniş pratiğinin oldukça kıvrak bir zeka ürünü olduğu, yoğunlukla ironi ve mizah öğeleriyle bezendiği, sanatsal çöşku ve yaratımlara dayandığı yönündeydi. Direnişin eğlenceyi, cesareti, dayanışmayı, yası ve mücadeleyi birlikte içermesi en önemli özelliklerinin başında gelirken, genç nesli sokağa dökmesi, futbol taraftarlarını politize etmesi ve tencere tava eylemleriyle sokakaların, hatta evlerin içine kadar yaygınlaşması da iktidara karşı direnmenin hiç unutmamız gereken yeni biçimlerini bizlere müjdeliyordu.

Negri'nin demokrasi tanımındaki bazı yönler eksikti, çünkü karar alabilecek herhangi bir ortam yerine, tamamen olağan üstü hal durumu ya da savaş hali gibi bir ayaklanma durumu söz konusuydu. Ortak karar alma mekanizmalarının ilerlemediği bu günlerde var olan duygulanımsal birliktelik, insanların birbirlerinin adını bile öğrenmeden hegemonik siyasetten, özdeşlikler kurmaktan, kimliklerini saptamaktan uzak, bir yardımlaşma ortamının oluşmasının, bilinçli örülmüş bir süreç olup olmadığı sorgulanabilir. İnsanların birçoğunun ilk doğal tepkilerle sokakta olması ve bilinçli örülmüş bir yatay örgütlenmenin içinde olmamaları, ilk günler için oluşan bu demokrasi deneyiminin, yaşanan olağan üstü halden kaynaklı ve tepkisel olarak yeşeren bir demokrasi olarak tanımlanmasını mümkün kılacağı gibi demokrasinin oluşmadığı hakkındaki tereddütlere de açık olmaktadır.

Ancak gün geçtikçe hem Gezi Parkı'nda hem de Kızılay Meydanı gibi İstanbul dışı diğer meydanlarda birçok farklı grubun kendi evrensel söylemleriyle siyaset yapmaya başladığı ve propaganda faaliyeti yürütmeye başladıkları görüldü. Bu süreçte oluşan ortam tam da tüm bu grupların özgürce kendi söylemlerini üretebildikleri ve bireylerin de özgürce bu söylemlerden birine ya da bir kaçına eklenerek siyasal inşa sürecinin işlediği, bu anlamda da Laclau'cu perspektife yakın, demokratik siyaset olanağının kolayca doğabileceği bir demokrasi deneyiminin olduğu söylenebilir. Demokratik siyaset olanağının yaşama ortamında, hem Gezi Parkı içinde hem de sonrasında tüm Türkiye parklarındaki forumlarda farklı siyasal grup ve kişilerin bir arada bir iletişim ağı ördükleri, parklara özgü ve paylaşım dayalı yeni bir yaşam biçimi üretebildikleri ve özellikle Gezi Parkı içerisinde birlikte karar alabildikleri, Negri'ci bir "çokluk" demokrasisinin de izlerine rastlanabildi.

Özellikle Gezi Parkı'nı ele alırsak, başlı başına Taksim Dayanışması'nın kendisinin bile Hardt&Negri'ci anlamda bir "çokluk" biçiminde bir araya geldiğini ileri sürebiliriz. Bu anlamda Taksim Dayanışması; sendikalar, meslek odaları, partiler ve örgütlerin bir arada olduğu ve tüm bunların içerisinde yer alan birçok farklı siyasal grubu, ayrıca Gezi Parkı'nın içerisinde çadırları bulunan farklı bir çok siyasal bileşeni ve bireyleri, bir araya getiren ve her grubun ya da bireyin otonomisinin ve farkının tam olarak ifade edilebildiği ve ortak amaçlar doğrultusunda birlikte karar almayı başarabildiği, bir yatay örgütlenme denemesi olabilmıştır. Taksim Dayanışması bileşenleri tıpkı Hardt&Negri'nin Seattle örneğinde olduğu gibi, tek bir otorite altında birleşmek yerine bir ağ yapılanması içinde etkileşim kurmuşlar, forumlar ve halk meclisleri (everywheretaksim, 2013) gibi demokratik karar alma biçimleri oluşturarak bir süre de olsa ortak paydaları temelinde birlikte davranmayı ve bir öz yönetim mekanizması kurabilmeyi başarabilmişlerdir. Bu anlamda, içinde yaşanan "dayanışma"ya, "paylaşım kültürüne", "özgürlüğe", "birlikte üretmeye" ve en çok da tüm bunlara, parka ve parktaki yaşam enerjisine dair bir "tutkuya", yani Negri'ci anlamda bir "aşk"a dayalı yeni bir yaşam biçimi örülmesi ve birlikte karar alınabilmesi Gezi Parkı içerisindeki direniş sürecini, "Gezi Komünü" olarak nitelendirebilmemizi sağlayabilir. Gezi Parkı deneyiminin bir komün olarak nitelendirilebilmesi, burada, bugüne kadar Türkiye'deki en yetkin demokrasi deneyiminin ortaya çıktığını ileri sürmemize yetecektir. Gezi Komünü sürecindeki en önemli özelliklerden bir tanesi herhangi bir grubun hegemonik siyasetinin ve evrensel söyleminin diğer tüm farkları kendi altında eşitleyecek ve ortadan kaldıracak bir dayatmayla sonuçlanmaması oldu. Bu da sadece bu anlamda Gezi Direniş'inde "Gezi Komünü" sürecinin hem Negri'ci hem de Laclau'cu anlamda bir demokrasi tarifini taşıdığını gösterebilmektedir.

Ancak Gezi Direniş'i'nin üç aylık yoğun sürecinin geneli söz konusu olduğunda bu demokrasi mekanizmasının kusursuz işlediğini savunmak oldukça güçtür. Zira hem Negri'ci hem Laclau'cu siyasal ilişki biçiminin bir arada işleme durumu, bir yandan ortak karar alma çabasını, ancak bir yandan da hegemonik siyasetin gereği olarak var olan siyasal rekabet, Gezi Parkı içinde bile, karar alma sürecinin giderek kusursuz işleyememesi sonucunu doğurmaktaydı. Bir yönüyle, kusursuz işleyemeyen demokrasi tecrübesinin kaynağında, karar alma mekanizmalarına katılan ve birçoğu dikey örgütlenme geleneğinden gelen farklı bileşenler ve bu bileşenlere için farklı siyasal grupların, yatay örgütlenme denemelerindeki acemiliklerinin getirdiği kusurlar bulunmaktaydı. Dayanışma, birlikte üretme, paylaşma ve işbirliği gibi çok önemli demokrasi nüveleri her an çok yeterli işleyebilmekle birlikte, karar alma süreçlerinde özellikle moderatörlük, sekreteryaya ve yürütme kurulu gibi oluşumların, hiçbir gruba bağlı olmayan ve sayıları oldukça fazla olan bireylerin bu karar alma sürecinde tam olarak yer alabilmesini sağlayabilip sağlayamadığı da bir soru işareti durumundaydı.

Gezi Direniş'i'nin demokrasi deneyiminin, Gezi Komünü dışında hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin diğer şehirlerinde parklardaki forumlara taşındığında aldığı biçim Gezi Parkı içindeki deneyimden biraz farklılaşmaktadır. Gezi Direniş'i'nin forumlarla süren sürecindeki demokrasi deneyimi göz önünde

bulundurulduğunda lidersizlik mekanizmasının ve oluşturulan halk meclisleri sayesinde karar alma mekanizmasının Gezi Komünündeki gibi sürdürülmeye çalışıldığı, dayanışma, işbirliği ve birlikte üretimin sürdüğü, bununla birlikte giderek hegemonik siyasetin belirginleştiği, her grubun kendi evrensel söylemelerini özgürce ortaya koyabildikleri ve bireylerin bu evrenselliğe özgürce eklenenebildikleri ya da başka söylemsel bütünlüklere yeniden eklenenebildikleri bir demokratik siyaset ortamı doğmaya başladı. Burada gruplar arasında hegemonik mücadele doğması, bu grupların Negri'ci anlamda ortaklaşarak karar alamayacakları anlamına gelmemekle birlikte, söylem üretmenin ve bu söylemlere eklenmenin getirdiği bir dikeylik söz konusu olabileceği için salt hiyerarşik olmayan bir örgütlenme biçiminin devam edebileceğini söylemek de çok mümkün görünmemektedir. Zira Türkiye'nin tüm şehirlerinde farklı parklarda, farklı siyasal grupların domine ettiği, yönlendirme, yürütme ve sekreteryaya gibi hiyerarşik kurumsallaşmalara ya da işleyişlere sebep olacak oluşumların meydana geldiği görülebildi. Bu nedenle halk meclisleri gibi karar alma mekanizmaları farklı parklarda o parkın hakim evrensel söylemi ve bu söyleme eklenen talepler eşliğinde gerçekleşebildi.

Bu noktada hegemonik siyaset yürüterek farklı siyasal grupların Laclau'cu biçimde birbirleriyle eş değerlikler zinciri etrafında ortaklaşabildikleri ve ortak bir amaç uğruna kararlar alıp birlikte hareket edebildikleri söylenebilir. Bu biçim Negri'ci anlamda, bireylere kimlik ve özdeşlik dayatmayan bir demokrasi süreci değil, aksine uygun toplumsal talepleri kendi evrensellikleri altında bütünleştirme yarışına girmiş grupların birikteliği biçiminde bir radikal demokrasi deneyimi olarak nitelendirilebilir. Nitekim, özellikle çevreciler, feministler ve LGBTİ gruplar uygun taleplerin kendi söylemlerine eklenenebilmesini sağlayarak kitlelerine destek sağlayabildiler. Ancak zaman zaman bu süreçte bazı grupların kendi söylemelerini aşırı dayatarak hareket etmeleri, demokrasi deneyiminin delindiği durumları da doğurdu, örneğin Kuşulu Park insiyatifi kendisini fes etmek zorunda kaldı. Bazı parklar farklı siyasal grupların liderliğine göre paylaşıldı. Bu parklarda söylemler kapsayıcılıktan uzak kalarak tek sesli çıkma gibi bir sorunla karşı karşıya kaldığı için kitlelerin eklenmek yerine, Negri'yi haklı çıkaracak şekilde, lider dayatılmasına itaatsizlik ve farklılık hakkı bilinciyle (Negri, 2011) kalabalıktan azar azar ayrılmaları ve mücadelenin sönümlenmesinin deneyimlendiğini söylemek söz konusu olabilir.

Bu çerçevede özetlersek; "isyan öncesi koşullar" düşünüldüğünde, iktidarın biyopolitika stratejilerine dayalı tahakküm sürecine karşı uzun süreli bir mücadele ve politik inşa süreciyle birlikte Direniş'in başladığı ilk günlerde hem duygulanımsal hem de örgütlü tepkilerin birlikte söz konusu olduğu ileri sürülebilir. Haziran ayının ilk birkaç gününe denk gelen "Türkiye ayaklanması" sürecinde ise büyük bir "dayanışma" örneği ortaya konmakla birlikte özellikle İstanbul dışında, adeta siyasal örgütlerin elinin kolunun bağlandığı büyük bir "kalabalık hareketi" yaşandı ve ortak bilinçli karar alma sürecinin oluşması sekteye uğradı. Gezi Parkı içine özgü "Gezi Komünü" sürecin de ise Gezi Direniş'inin en önemli demokrasi deneyimi oluştu ve birlikte üretim, paylaşma, dayanışma, eşitlerin birliği ve farkları koruyarak ortak kararlar alabilme olanağı oluştu. Son olarak tüm Türkiye'deki parklarda yer alan "forumlar süreci"nde ise farklı gruplar bir arada olmaya çalıştı, dayanışma, birlikte üretme, paylaşma ve ortak karar alma gibi mekanizmalar kusursuz olmasa da işlediği için bu süreç de önemli bir demokrasi deneyimi doğurdu. Forumlar sürecinde hegemonik siyaset ile birlikte Negri'ci anlamda çokluk'un birliği çabası da söz konusuydu ancak karar alma mekanizmalarının giderek kapsayıcılığını yitirmesi, iktidar baskısına karşı halkın çoğunluğunu parklarda tutmayı başaramadı ve örgütlerin parklarda yalnız kalmasına sebep oldu.

Sonuç

Sonuç olarak, Gezi Demokrasisi'nin ne olduğunu tam olarak saptayabilecek yeterli bir periyot bulunabildiğini söylemek güçtür. Çünkü Gezi Direniş sürecinin tüm toplumsal muhalefet dinamiklerini beslemeye ve onlara yön vermeye devam ettiği için halen sürmekte olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bu çalışmada devam eden bir süreç değerlendirilmeye çalışıldığı için yeterli bir görüş elde edilebildiğini savunmak oldukça zordur. Bununla birlikte çalışmanın çabası Gezi Direniş'inin ilk üç aylık, yoğunlukla sokakta geçen deneyimini değerlendirmeye yönelik olmuştur. Var olan bu deneyimin gelecekte tahayyül edilebilecek özgür bir toplum için küçük küçük demokrasi modelleri sunduğu söylenebilir. Bu modeller hem Negri'ci tarzı, hem Laclau'cu tarzı zaman zaman birlikte içermekte, zaman zaman bunlardan sadece birisi geçerli olabilmekte, zaman zamansa her ikisinin birden dışarıda kaldığı karmaşık bir biçimde yaşanabilmektedir. Bu anlamda Gezi Direniş'inde, Gezi Parkı içi hariç, "çokluğa" dayalı demokrasi yerine, hegemonik siyaset yürütebilme olanağının daha uzun soluklu sürmesiyle birlikte, bir süre sonra bu eklenme sürecinin de son bulduğu ve eklenme yerine

ayrılmaların yaşandığı da gözlenebilmiştir. Bu noktada var olan sönümlenme sorununun, grupların söylemlerindeki baskın karakter ve hegemonya oyununun getirisinden kaynaklanan, başka söylemlerin ve demokratik siyasetin baskılanmasından mı, yoksa var olan evrensel söylemlerin yeterince başarılı bir biçimde somut ve gerçek sorunlardan hareket edemeyerek talepleri hegemonize edebilmekten uzak olduğu için, siyaset yapma olanaklarını kaybetmelerinden mi kaynaklandığı tartışma konusu olarak geleceğe taşınabilir.

Gezi Demokrasisi tabii ki toplumsal yaşamın tümüne yansımış bir yaşam biçimi olamamış ya da tüm toplumu, en azından tüm Türkiye'yi içerecek bir toplumsal eşitliği sağlayabilmek anlamında kapsayıcı bir demokratik öz yönetim biçimi olarak gerçekleşmemiştir⁵. Ancak örneğin Fransız siyaset düşünürü J. Ranciere'in demokrasi anlayışı çerçevesinde bir ışık tuttuğumuzda görürüz ki; Gezi Demokrasisi iktidarın "polis" (hükmetme) yasasına karşı, "demos" yasası, yani eşitlik ilkesi ve talebiyle karşı çıkılması süreci olarak değerlendirilmelidir. Gezi Demokrasisi, alternatif bir yaşam alanı ve eşitlik ilkesi temelinde kendine özgü bir yaşam biçimi oluşturarak "polis" in ordinasyonunu, düzenini ve hegemonyasını altüst eden ve bu anlamda da eşitliğe özgü, sınıfsızlaştırıcı bir kolektif bütünlük ve dayanışma (Ranciere, 2007) oluşturmaya çabalayan önemli bir demokrasi tecrübesi ve bir süreç olarak saptanmalıdır. Kuşkusuz ki Gezi Demokrasisi kusursuz işlememiş ve tek bir tanımlama altında açıklanamayacak kadar karmaşık bir biçimde olsa da geleceğe ışık tutacak eşsiz bir deneyim ve daha şimdiden halk mücadeleleri tarihinde çok önemli bir demokrasi deneyimi olarak var olabilmeyi başarabilmiştir. Bununla birlikte, Gezi süreci bitmiş bir tarihsel olay olarak değerlendirilmemelidir. Gezi süreci, devam eden bir direniş süreci olarak ele alındığında ilk üç aylık periyotta ortaya çıkan demokrasi deneyiminin olumlu yönlerinin nasıl büyütülebileceği, ayrıca siyasal örgütlenme ve toplumsal mücadele biçimlerinin nasıl olması gerektiğine yönelik çok önemli çıkarımların iktidara karşı toplumsal mücadelenin yeni temellerini oluşturuyor olduğu açıkça görülmektedir. Bununla birlikte Direniş sürecinde yaşanan başarısız ya da olumsuz deneyimlerden çıkarılacak derslerin, süregelen mücadeleye katkı sunması gerekliliği de gözden kaçırılmamalıdır.

Kaynakça

- AGAMBEN, G. (2013), *Kutsal İnsan*, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı yay. İst.
- BADİOU, A. (2013), *Türkiye Halkları Ayağa Kalkıyor*, 19 Haziran 2013, <http://yarinhaber.net/news/3977>
- BORATAV, K. (2013), "Sözün bittiği yer", *Sol*, 13 Ağustos 2013, http://haber.sol.org.tr/yazarlar/korkut_boratav/sozun-bittigi-yer-77931
- BUTLER, J & Laclau, E. & Zizek, S. (2009), *Olumsuzluk, Hegemonya, Evrensellik*, çev. Ahmet Fethi, Hil yay., İst.
- Everywheretaksim, (2013), <http://everywheretaksim.net/tr/tag/ankara-2/page/26/>
- FOUCAULT, M. (2003), *Cinselliğin Tarihi*, çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Ayrıntı Yay., İst.
- HARDT, M. & Negri, A. (2012), *İmparatorluk*, çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı yay. İst.
- HARDT, M. & Negri, A. (2011), *Çokluk*, çev. Barış Yıldırım, Ayrıntı yay. İst.
- HARDT, M. (2014), "Röportaj: Çokluk örgütlenmek zorunda", röportaj: Can Semercioğlu ve Deniz Ayıldız, <http://meseledegisi.com/2014/06/michael-hardt-cokluk-orgutlenmek-zorunda/>

⁵ Böyle olsa "devrim" gerçekleşmiş olurdu.

- KALAYCI, N. (2013), "Hakikat Kavgası: Bir Parrhesia Olarak Gezi Parkı", *e-skop sanat tarihi eleştiri*, <http://www.e-skop.com/skopbulten/hakikat-kavgasi-bir-parrhesia-olarak-gezi-parki/1407>
- KARADAĞ, D. (2013), "Alternatif kelimesi beni rahatsız ediyor", röportaj, *Radikal Gazetesi*, 29 Mayıs 2013, <http://everywheretaksim.net/tr/gezi-parkindan-mesaj-mesele-sadece-agac-degil/>
- KURŞUNCU, H. (2013), "Kamu yararı, devleti değil halkı ifade eder", röportaj, *Radikal Gazetesi*, 29 Mayıs 2013, <http://everywheretaksim.net/tr/gezi-parkindan-mesaj-mesele-sadece-agac-degil/>
- LACLAU, E. & Mouffe, C. (2008), *Hegemonya ve Sosyalist Strateji*, çev. Ahmet Kardam, İletişim, ist.
- LACLAU, E. (2003), *Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme*, çev. E. Başer, Birikim, ist.
- LACLAU, E. (2007), *Popülist Akıl Üzerine*, çev. Nur Betül Çelik, Epos, Ankara.
- LEVİNAS, E. (1969), *Totality and Infinity*, Trans. by Alphonso Lingis, Duquesne University Press, Pittsburg, Pennsylvania.
- MAHÇUPYAN, E. (2013), "Gezi'nin yapıcı misyonu", *Zaman*, 07.07.2013. http://www.zaman.com.tr/gundem/newsDetail_openPrintPage.action?newsId=2108155
- RANCIERE, J. (2007), *Siyasalın Kıyısında*, çev. Aziz Ufuk Kılıç, Metis, ist.
- REKRET, P. (2014), "Generalised Antagonism and Political Ontology in the Debate Between Laclau and Negri" in, *The Biopolitics of the Multitude Versus the Hegemony of the People: Radical Democracy and Collective Movements Today*, Ed. by Kioukalis, A. & G. Katsambekis, London: Ashgate.
- Sendika.org, (2013), <http://www.sendika.org/2013/06/ankara-akp-fasizmine-direniyor-dakika-dakika/>
- SUNGUR, C. (2013), "Kamu yararı yok sayılıyor", röportaj, *Radikal Gazetesi*, 29 Mayıs 2013, <http://everywheretaksim.net/tr/gezi-parkindan-mesaj-mesele-sadece-agac-degil/>.
- ŞEN, M. (2013), "Hegemonya ve Çokluk: İki (Farklı) Bakışın Buluşma İmkânları", *VI. Ulus Baker Buluşması*, 25-27 Ekim 2013, ODTÜ, Ankara.
- ZİZEK, S. (2008), *İdeolojinin Yüce Nesnesi*, çev. Tuncay Birkan, Metis, İst.